

Научная статья

УДК 811:134

DOI: 10.5281/zenodo.12541308

**ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НЕФОРМАЛЬНОГО ВОЕННОГО ДИСКУРСА
(на материале испанского и русского языков)**

© 2024 С.Н. Безус¹, Н.В. Гурова²

¹Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военный университет имени князя Александра Невского» МО РФ

²Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский государственный университет»

¹ORCID 0000-0001-7051-1533

²ORCID 0000-0003-3856-8614

С одной стороны, армия определяет себя как институт, отвечающий за поддержание мира и стабильности власти. С другой, армия представляет государственный сектор, который наиболее приближен к войне, сражениям, кровопролитию или смерти. Играя важную роль в политической и общественной жизни любого государства, армия в определенной степени проецирует свою сложную систему личностных и социальных взаимоотношений на жизнь, поведение, особенности социальных процессов и коммуникацию в обществе в целом. Настоящая статья посвящена лексико-семантическим доминантам испаноязычного и русскоязычного неформального военного дискурса. В исследовании уточняется типология и структурные особенности неформального военного дискурса, выявляются основные принципы его языковой (лексико-семантической) организации. Лексические единицы неформального военного дискурса классифицируются на две группы: демилитаризованные и милитаризованные. В рамках каждой группы различаются немаркированные или нейтральные лексические единицы (ЛЕ) и маркированные ЛЕ или жаргонизмы, а также эвфемизмы. Авторы прибегают к методу сплошной выборки, синтезу, обобщению, компаративному анализу и методу количественных подсчетов.

Ключевые слова: военный дискурс, неформальный военный дискурс, милитаристская лексика, солдатский жаргон, эвфемизмы, испанский язык, русский язык.

Для цитирования: Безус С.Н., Гурова Н.В. Лексико-семантические особенности неформального военного дискурса (на материале испанского и русского языков) / С.Н. Безус, Н.В. Гурова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 3. – С. 33–41. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.12541308>.

Введение. В мировой истории армия не только принимала непосредственное участие в разрешении военных конфликтов, но и активно участвовала в политической и общественной жизни любого государства, в определенной степени проецируя свою сложную систему личностных и социальных взаимоотношений на жизнь, поведение, особенности социальных процессов и коммуникации в обществе в целом.

Цель настоящей статьи – выявить лексико-семантические доминанты испаноязычного и русскоязычного неформального военного дискурсов. В задачи исследования входит 1) определение понятия неформального военного дискурса; 2) уточнение типологии и структурных особенностей неформального военного дискурса; 3) выявление принципов языковой (в частности, лексико-семантической) организации неформального военного дискурса.

Научная новизна работы заключается в сравнении лексико-семантических

особенностей испаноязычного и русскоязычного неформального военного дискурсов.

Актуальность исследования определяется тем, что армия является одним из важнейших социальных институтов во многих государствах мира. В этой связи возникает необходимость комплексного изучения военного дискурса с последующим выявлением его структурообразующих и языковых черт.

Материалы и методы исследования. В качестве языкового фактического материала методом сплошной выборки были отобраны, исследованы и проанализированы с помощью компаративного метода и метода количественных подсчетов единицы корпуса текстовых примеров из справочной и художественной литературы (более 150 единиц), юмористических текстов (около 200 единиц), а также корпуса газетных текстов из печатных и Интернет-источников общим объемом около 400 страниц.

Основная часть. Под военным дискурсом в данном исследовании понимается совокупность устных и письменных текстов, которые ориентированы на обслуживание сферы военной коммуникации, а также определенный набор языковых средств, присущий данной сфере. Носители военного дискурса – военнослужащие, военные чиновники и гражданские лица, взаимодействующие с военными.

Исследователи военного дискурса [2, 3, 4, 5, 7, 8, 9], как правило, подразделяют его на **формальный** (устава, директивы, приказы, официальная переписка, газетные статьи) и **неформальный** (неуставное общение военнослужащих, солдатский анекдот, неофициальная переписка, солдатские песни и т.д.). Также выделяют так называемую **«промежуточную группу»**, которая обладает *междискурсивным статусом*, в которую включают военно-художественную литературу и военно-политические материалы [6]. Они являются военными лишь по своей тематике и в основном обладают чертами, присущими всем общественно-политическим и художественным текстам.

Лексические единицы (ЛЕ), функционирующие в рамках **неформального военного дискурса**, можно условно разделить на две группы: 1) демилитаризованные; 2) милитаризованные. Внутри каждой группы различаются немаркированные или нейтральные ЛЕ и маркированные ЛЕ или жаргонизмы. Под жаргонными элементами, как правило, понимают «произвольно выбранные и видоизмененные или сконструированные по существующим правилам лексические единицы» [1, с. 122]. Подобные языковые явления не создаются специально, но возникают стихийно, естественным путем. Основная их функция – номинация предметов и явлений окружающей действительности, их качеств и свойств особым эмоционально-экспрессивным способом, которая часто содержит юмористическую или насмешливую оценку. Основное отличие нейтральной и жаргонной лексики заключается в том, что значение первой понятно любому реципиенту, т.е. не принадлежащему к данному профессиональному сообществу. Жаргонные же слова, чтобы быть воспринятыми и понятыми, требуют своеобразного «посвящения».

Военный жаргон охватывает практически все сферы военной жизни: различные виды имущества, вооружения, военной техники и т.п. имеют названия как на литературном, так и на неформальном языке. Это обусловлено необходимостью краткого обозначения предметов и явлений в быту и профессиональной деятельности военнослужащих. Также, иногда высказывается мнение о том, что военный жаргон способствует сближению военнослужащих, принадлежавших ранее к различным социальным группам.

Рассмотрим компонентный состав лексических групп неформального военного дискурса и способы образования жаргонизмов.

1) Демилитаризованные ЛЕ

К военно-немаркированным ЛЕ относятся названия предметов окружающей действительности, качества предметов, обыденные действия, единицы измерения, обозначения места, направления и т.д., использование которых характерно для любого типа дискурсов. Сюда же можно отнести профессиональные термины из других областей. Погруженные в военную тематику, такие ЛЕ (как, например, в примере ниже ‘*espermatozoide*’) создают определенный комический эффект, сравнивая «несравнимое». Ср.:

- *¿En qué se parecen los espermatozoides y los militares?... – Ambos tienen una oportunidad entre millones de convertirse en humanos.* Перевод: Чем похожи сперматозоиды и военные? – И те, и другие имеют возможность среди миллионов превратиться в людей. (Перевод с испанского языка на русский здесь и далее выполнен авторами статьи – С.Б. и Н.Г.)

В следующем примере три части света (север, восток и запад) логично требуют упоминания недостающего направления «юг», однако они неожиданно дополняются предметом экипировки – «рюкзаком». Такое нарушение логики было бы совершенно не характерно для гражданского дискурса. Однако намек на ограниченные умственные способности военнослужащих становится вполне уместным в анекдоте. Ср.:

Está un soldado en la mili y su sargento le pregunta:

- *Soldado, si delante tiene el norte, a la derecha el este y a la izquierda el oeste, ¿qué tiene detrás?* – *La mochila.* – Солдат несет службу, и сержант его спрашивает: Солдат, если впереди у тебя север, справа – восток, а слева – запад, что сзади? – Рюкзак.

К жаргонным демилитаризованным ЛЕ можно отнести лексемы, используемые военнослужащими во взаимоотношениях между собой, в повседневной деятельности и в быту.

Так, например, для обозначения «друга» в речи военнослужащих на испанском языке встречаются такие слова, как *colega, tronco*; для «человека» – *perico, menda, tío, tipo, titi*; для «дурака» – *primo, lirio* (букв.: двоюродный брат, ирис). В данных случаях налицо семантический способ словообразования, т.е. переосмысление первичных значений ЛЕ: *colega* «коллега, товарищ», *tronco* «ствол, туловище, торс»; *perico* «попугай», *menda* «собственной персоной», *tío* «дядя», *tipo* «тип, фигура, парень», *titi* – уменьшительная форма от слова *teta* «грудь, молочные железы».

В наименованиях предметов быта и помещений военнослужащих выявляются различные способы словообразования:

В испанском языке: *petardo* (букв.: петарда) – сигарета; *taquilla* (букв.: билетная касса) – персональный шкафчик; *sobre* (букв.: на – предлог) – кровать; *manducar, jalar, rarear/rareo, zampar* – еда (букв. «уписывать за обе щеки, с жадностью уплетать»); *bocata, flauta, tapabocas* – бутерброды; *chusco, chuscoti, tosti* – хлеб; *trompos, garibolos, porotos* – горох и блюда из него; *tigres* (букв.: «тигры») – туалет. Возможно, образование лексемы *tigres* связано с разговорным выражением *oler a tigre* «пахнуть тигром»).

В русском языке: *тундра, орлиное гнездо* – «стоячий туалет» с отсутствием унитаза; *мраморная комната, долина семи озёр* – туалет; *тошниковка* – курсантская столовая; *бытовка* – помещение в казарме, где солдаты занимаются глажением и починкой обмундирования (официальное название – «комната бытового обслуживания»); *болтанка, болтуха* – суп, каша; *хавчик, баланда* – еда (заимствовано из тюремного жаргона); *слоники* – своеобразные прямоугольные пряники с начинкой типа варенья (продаются в чипке); *бикус* – квашеная капуста в жареном виде или в виде салата; *болты, дробь шестнадцать* – перловая каша (нелюбимая солдатами, но обладающая высокими вкусовыми и питательными качествами); *балабас* – какая-нибудь

еда, зачастую что-то очень вкусное; *весло* – столовая ложка; *чипок* – солдатское кафе на территории военной части. Слово *чипок* является официальной аббревиатурой, введенной вместе со службой в 1927 году и упраздненной в 1963. Аббревиатура расшифровывается как *Часть Индивидуального Продуктового Обеспечения Красноармейцев*. За длительное время использования сокращение прочно прижилось, утратило первоначальное значение и теперь «передается по наследству». В быту курсантов военных учебных заведений встречаются такие аббревиатуры, как *ПХД* – парко-хозяйственный день, *СМР* – спортивно-массовая работа, *КДИ* – комната досуга и информирования и др.

Примеры жаргонизмов на испанском языке в основном демонстрируют семантический способ словообразования, однако есть образцы морфологического (суффиксального) способа (*bocata* от *boca* «рот»), словосложения (*tapabocas* = *tapar* «закрывать» + *boca* «рот») и даже приставочного способа, т.е. заимствования из иностранного языка (*tosti* от англ. *toast*). В русском языке, кроме семантического (*тундра*) и морфологического (*тошнилровка* = глагол «тошнить» + суффикс существительного; *бытовка* = «быт» + суффикс), также задействован синтаксический способ (образование жаргонного элемента из двух и более нейтральных слов) и способ аббревиации (*чипок*, *ПХД*). Способ образования лексемы «хавчик» можно квалифицировать двояко: как морфологический (суффиксальный: *-чик*) и как приставочный (от англ. *have* «иметь», но *have breakfast/lunch* «завтракать, обедать» и т.д.).

2) Милитаризованные ЛЕ

Военно-маркированные или милитаризованные ЛЕ относятся к наименованию военных объектов, техники, оружия, военных званий и т.п.

Нейтральные лексические единицы данной группы можно разделить на полноформатные и сокращенные.

▪ Полноформатные:

Испанский язык: *garitas* – сторожевая вышка; *compañía/ batería/ escuadrón* – обозначение роты (казармы); *pista americana* – полоса препятствий, которая используется для тренировок и т.п.

Русский язык: *плац, полигон, казарма, танк, автомат* и т.п.

▪ Сокращения:

Испанский язык: *capí* (от *capitán*) – капитан; *subte* (от *subteniente*) – младший лейтенант; *teco, tecol* (от *Teniente Coronel*) – подполковник; *paracas* (от *paracaídas*) – десант (На письме парашютистов часто обозначают словом *paraka*, меняя букву *c* на *k* [11]); Р.М. [ré-éme] – *policía militar* – военная полиция; Р.Н. – *Policía Naval* – морская полиция [10]; APDFA (aeródromo de partida de las fuerzas de desembarco aéreo) – аэродром вылета десантных войск; АРТ (Proyectil perforante trazador) – трассирующий бронебойный снаряд; ИТВ (intervención) – вмешательство; LAZD (límite anterior de la zona de dispersión) – передняя часть зоны рассеивания [11] и др.

Русский язык: *штрафбат* – «штрафной батальон»; *Афган* – Афганистан; *ПП* – пистолет-пулемет; *КПП* – «контрольно-пропускной пункт»; *ВВС* – военно-воздушные силы, *ЦП* – центральный проход, *ДВГ* – дежурный по военному городку, *ВПП* – военно-политическая работа и др.

Для сокращения слова/словосочетания используются различные способы. Возможно простое усечение конца или середины слова, сокращение исходных слов до первых звуков или букв, соединение начальной части первого слова с сокращенным или несокращенным вторым и т.п.

Полноформатные милитаризованные ЛЕ употребляемые, например, в анекдотах на

военную тематику, не вызывают трудностей в понимании, в отличие от аббревиатур, которые требуют дополнительной декодификации. Ср.:

- *Sargento, ¿qué podemos hacer si pisamos una mina?* – *El procedimiento habitual es esparcirte en trocitos por un círculo de 30 metros.* – **Сержант**, что мы можем сделать, если наступим на **мину**? – Процедура обычная – разлететься на куски в радиусе 30 метров.

Преподаватель военной кафедры:

- **Танк** развивает скорость до 80 км/ч. Потом, **танк** теряет управление...

- А потом-то как? – с ужасом задаёт вопрос курсант.

- Что как? Все нормально, ничего страшного. Вы ведь в **танке**!

Майор вызывает к себе рядового:

- Петров, ты в загробную жизнь веришь?

- Нет, товарищ майор.

- А зря! Тебя на **КПП** бабушка ждет, к которой ты две недели назад на похороны ездил.

Гаишник останавливает капитана ВВС:

- Разве я превысил...?

- Нет, товарищ капитан, вы слишком низко летели.

В милитаризованных жаргонизмах выявляются несколько тематических групп:

1. Взаимоотношения между военнослужащими в зависимости от звания, должности, вида вооруженных сил, рода войск:

Испанский язык: *putada, novatada* – обидное подшучивание над новобранцами; *novedoso* – военнослужащий, недавно закончивший военное училище, «зелёный», салага; слова, также употребляемые по отношению к новобранцам – *monstruo, chinche, bicho, troncho, chivo, pollete*; к старшим – *abuelo, patriarca, veterano; el más antiguo* – самое старшее должностное лицо на службе, в воинской части или подразделении, «старший на месте»; *pistolos* – войска особого назначения; *bombitas* – артиллерия; *lagartos* (букв.: ящерицы) – морская пехота; *subirse a las barbas* (букв.: подняться к бородам) – «неподчинение приказам»; *ratearse* – уклоняться от исполнения служебных обязанностей (от *ratón* – «крыса»); *mosca* – будь осторожнее (*Ten cuidado*; от *mosca* – «муха»).

Русский язык: *затупок, рубанок* – солдат, который медленно соображает; *бобер* – солдат морально и физически опущенный («Бобер» всегда неаккуратно одет, грязный и склонен к унижению.); *ded* – старослужащий; *дух, черпак, салага* – «молодые» солдаты, т.е. недавно служащие; *швейцар* – часовой; *огурец* – пограничник (из уст моряка); *обезьяна* – солдат (из уст офицеров); *свинопас* – служащий роты обеспечения; *помидоры* – внутренние войска; *старлей* – старший лейтенант; *комод* – командир отделения.

Представители различных профессий также получили собственные наименования в солдатском жаргоне:

Испанский язык: *chispa* (букв.: «искра») – электрик; *aspirino* (букв.: аспирин) – медбрат; *relusa* – парикмахер (сокращение от *reluquero*).

Русский язык: *айболит, лепила* – медработник; *хлебобрез* – работник кухни; *водила* – водитель; *уши* – связисты; *каптёр* (Лексема *каптёр* происходит от «каптернамус» – унтер-офицерское воинское звание, военный чин, должностное лицо по хозяйственной части, ведающее хранением и выдачей продовольствия. От него происходит слово *каптёрка* – помещение в казарме для хранения обмундирования и имущества роты. Официально – «вещевой склад роты/батареи»; согласно Уставу – «кладовая для хранения

имущества роты и личных вещей военнослужащих»).

Лексемы *chispa* и *aspirino* в испанском и *уши* в русском языке демонстрируют не только семантический способ словообразования, но также и метонимический перенос, намекая на то, что работа электрика связана с появлением искр, медика – с назначением лекарств (в частности аспирина), а связисты работают в наушниках, т.е. уши – важный орган в их работе.

2. Повседневная деятельность и быт военнослужащих:

Испанский язык: *pista americana* – полоса препятствий; *chupar guardias* (букв.: сосать охрану) – нести караул; *maco, pavera, talego, pelota, pelotón, chirona, trena, chopano, carambul, cárcel, calabozo* – названия мест для наказания; *ir de caza* (букв.: идти на охоту) – идти в увольнение; *tener vidilla* (букв.: иметь жизнь) – иметь свободное время; *pinchar* (букв.: колоть, тыкать) – делать татуировку; *dar al chau-chau, rajar* – разговаривать; *ir colocado, pedo, coloqueta, bolinga, cogorza, llevar la papa* (букв.: нести картошку) – быть пьяным; *bolinga, tajaio* – пьяница; *vieja* (букв.: старуха) – мать; *viejo* (букв.: старик) – отец.

Русский язык: *центряк, взлётка* – центральный проход в казарме; *тошиловка* – курсантская столовая; *располáга* – расположение казармы (официально – «спальное расположение»); *увольняшка* – увольнительный билет; *самоход, самоволка* – уйти за пределы части без разрешения; *плющить харю* – спать; *отбиться* – уснуть; *давить на массу* – спать крепким сном; *вялиться* – ничего не делать, сидеть, сложа руки, отдыхать.

3. Одежда и обмундирование:

Испанский язык: *orinal* (букв.: ночной горшок) – солдатская каска; *chupita, chupa* – верхняя одежда; *andarinas* – обувь (от глагола *andar* «ходить пешком»); *lima* – рубашка; *jarales* – штаны; *picantes, pestosos, apestantes* – носки; *gallumbos* – трусы.

Русский язык: *пиксель, пикселька* – новая униформа от В. Юдашкина (введена в РФ в 2010 г.); *парадка* – парадная форма; *подменка* – сменная форма для грязной работы; *потники* – носки.

4. Вооружение, боевая техника, военные объекты:

Испанский язык: *pipa* – пистолет (заимствован из криминального жаргона); *fusa* – винтовка (сокращение от *fusil*); *novia* (букв.: невеста) – винтовка; *chopo* – длинная винтовка; *la muda* (букв.: немая) – стена, без дверей и проходов в смежные помещения (ср. в рус.: «глухая стена»); *suechera* (в Венесуэле) – ключи зажигания от транспортного средства (от англ. “to switch” – включить, переключить). Последний пример демонстрирует смешанный способ словообразования: с одной стороны – это заимствование из английского языка, с другой – использование суффикса *-era* для образования существительного.

Русский язык: *Акулина, Калаш, Калач* – обозначения автомата Калашникова; *хобот* – противогаз.

5. Состояние здоровья, части человеческого тела, медицина:

Испанский язык: *oreja* (букв.: ухо) – солдат с большими ушами (интересно, что в русском языке лексемой «уши» вербализуется род занятий/ профессия связиста, а не признак внешности); *ladrillo* (букв.: кирпич) – большой, крепкий солдат; *tarro* (горшок), *coco* (кокос), *pelota* (мяч) – голова (перенос формы обозначаемых предметов); *lanas* (букв.: шерсть) – волосы; *húmeda* (букв.: мокрый), *bistec* (букв.: бифштекс) – язык; *piños* – зубы; *dáctiles, manoplas* (букв.: варежки, защитные рукавицы) – пальцы; *el caca* – зад, задница (*culo*); *la de comer* (букв.: та, чтобы есть), *boquino* (от *boca*) – рот; *asfixiarse* (букв.: задыхаться) – чересчур волноваться перед увольнением; *antigripal* – лазарет.

Русский язык: *шкаф, лось* – большой, здоровый человек; *шнобель* – нос; *тыква* –

голова (ср. с исп. выше: «кокос»); *лунатый* – человек с выпученными глазами; *дизуха* – расстройство желудка (сокращение от «дизентерия»).

Военный жаргон отображает практически все аспекты жизни и деятельности военнослужащих наряду со стандартизированным уставным языком. В образовании жаргонизмов как в испанском, так и в русском языке выявляются следующие способы: семантический (переосмысление значений слов), морфологический (аффиксальный, словосложение), синтаксический (образование словосочетаний), престаионный, аббревиация (Таблица 1).

Таблица 1

Примеры основных способов образования военных жаргонизмов

Способы словообразования	Испанский язык	Русский язык
семантический	<i>lagartos, mosca</i>	<i>уши, хобот</i>
морфологический	<i>bocata, andarinas</i>	<i>тошиловка, парадка</i>
*словосложение	<i>tapabocas</i>	<i>самоход</i>
синтаксический	<i>la de comer</i>	<i>давить на массу</i>
престаионный	<i>tosti, suechera</i>	<i>хавчик</i>
аббревиация	<i>fusa</i>	<i>штрафбат</i>

Наиболее продуктивными и частотными можно считать семантический и морфологический способы образования жаргонных элементов как в испанском, так и в русском языке. Аббревиация – также достаточно употребительный и эффективный способ словообразования. Аббревиатуры призваны реализовывать принцип экономии в различном его проявлении: с одной стороны, это экономия времени, с другой – экономия мыслительных ресурсов (очевидно, что длинные слова затрудняют восприятие, и, наоборот, краткие, лаконичные названия способствуют быстрому пониманию). Синтаксический способ образования военных жаргонизмов – менее частотный в обоих языках. Единичными примерами представлен престаионный способ словообразования.

Germán Moya Hernández в неформальном военном дискурсе различает также эвфемизмы [10]. К эвфемизмам Эрнандес относит, например, неуставные названия военной техники, различные именные словосочетания [существительное + прилагательное / существительное + de + существительное], типа *primera sangre* «первая кровь», *bautismo de fuego* «боевое крещение» и т.п. Особенно актуальны, по словам исследователя, слова *salida* «выход/вылет» и *estrella* «звезда». Лексема *salida* приобрела большое значение в репортажах о войне, которые транслировались по телевидению во время войны в Персидском заливе. Говорилось, что американские военно-воздушные силы выполнили *двенадцать или четырнадцать боевых вылетов*. При этом не уточнялось, какого типа они были. Однако было понятно, что «вылет» является синонимом слова «атака». Слово «звезда», используемое, в частности, во множественном числе, придает высказыванию юмористический оттенок. «Звезда» используется как метонимия для обозначения офицеров, поэтому в определенных контекстах тот, кто видит *tuchas estrellas* «множество звезд», проходящих перед ним, может говорить о большом скоплении начальников и высокопоставленных офицеров. Эрнандес задокументировал доведенный до крайности случай в Картахене, где жилой район военных домов до недавнего времени был известен как «Голливуд».

Заключение. В качестве **выводов** можно выделить следующие положения:

1. Лексический состав неформального военного дискурса может быть классифицирован на 1) демилитаризованные ЛЕ, 2) милитаризованные ЛЕ, в составе которых различаются нейтральные ЛЕ и жаргонизмы. В отдельную группу входят военные эвфемизмы.

2. Военный жаргон обладает ярко выраженными эмоционально-оценочными и экспрессивными оттенками и образуется различными способами: семантическим, морфологическим, синтаксическим, престаиционным, аббревиацией. Первые два являются наиболее частотными и продуктивными в обоих языках: испанском и русском.

3. По большей части военные жаргонизмы отражают юмористическое отношение к предмету речи, которое может быть оценено как своего рода «неповиновение» суровым условиям войны и строгой дисциплине, характерной для вооруженных сил.

Проведенное исследование отражает актуальность и перспективы дальнейшего изучения специфики неформального военного дискурса в компаративном ракурсе на примере других языков и культур.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградов В.С. Лексикология испанского языка / В.С. Виноградов. – М.: Высш. шк., 2003. – 244 с.
2. Дуброва Ю.Ю. Структурно-содержательная специфика многокомпонентных терминов в военном дискурсе / Ю.Ю. Дуброва // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики. – 2013. – № 8. – С. 38–44.
3. Кучинская Е.А. К вопросу о жанрах военного англоязычного дискурса / Е.А. Кучинская, Е.В. Ларченкова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2017. – № 5 (71): в 3-х ч. Ч. 1. – С. 113–117.
4. Сдобнова Ю.Н. Некоторые особенности современного военного дискурса (на материале арготизмов-зоонимов в терминосфере Военно-Морских Сил Франции) / Ю.Н. Сдобнова // Вестник МГЛУ. – 2016. – Выпуск 12 (751). – С. 149–155.
5. Уланов А.В. Деривационная организация русского военного дискурса / А.В. Уланов // Известия Алтайского государственного университета. – № 2-2 (78). – 2013. – С. 161–164.
6. Уланов А.В. К вопросу о синтезе военного и художественного дискурсов / А.В. Уланов // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2014. – № 1 (9). – С. 102–106.
7. Хомутова Т.Н. Военно-политический дискурс как особый тип дискурса / Т.Н. Хомутова, К.А. Наумова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». – 2017. – Т. 14, № 3. – С. 49–53.
8. Чао Ц. Исследования военного дискурса в Китае / Ц. Чао // Политическая лингвистика. – 2021. – № 1 (85). – С. 140–148. DOI 10.12345/1999-2629_2021_01_13.
9. Юсупова Т.С. Структурные особенности военного дискурса / Т.С. Юсупова // «Педагогика и психология», «Филология и искусствоведение». – 2009. – № 4 (6). – С. 1055–1057.
10. Gómez Capuz J. El lenguaje de los soldados / Capuz J. Gómez, González F. Rodríguez [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://core.ac.uk/download/pdf/16371526.pdf> (дата обращения: 17.03.2024).
11. Moya Hernández G. El lenguaje militar. Tabú, eufemismo y disfemismo / Hernández G. Moya // Revista electrónica de estudios filológicos [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.um.es/tonosdigital/znum1/estudios/moya.htm> (дата обращения: 17.03.2024).

REFERENCES

1. Vinogradov, V. S. (2003). *Leksikologiya ispanskogo yazyka* [Lexicology of the Spanish language]. Moscow: Vysshaya shkola. (In Russian)
2. Dubrova, Yu. Yu. (2013). *Strukturno-soderzhatel'naya specifika mnogokomponentny`x terminov v voennom diskurse* [Structural and content specificity of multicomponent terms in military discourse]. *Vestnik Permskogo nacional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Problemy yazykoznaniya i pedagogiki*, 8, 38–44. (In Russian)
3. Kuchinskaya, E. A., & Larchenkova, E. V. (2017). *K voprosu o zhanrax voennogo angloyazy`chnogo diskursa* [On the issue of genres of military discourse in the English language]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*, 5 (71), vol. 1, 113–117. (In Russian)
4. Sdobnova, Yu. N. (2016). *Nekotory`e osobennosti sovremennogo voennogo diskursa (na materiale argotizmov-zoonimov v terminosfere VoЕННО-Morskix Sil Francii)* [Some features of modern military discourse (by the material of zoonymic argotisms in the terminology of the French Navy)]. *Vestnik MGLU*, 12 (751), 149–155. (In Russian)
5. Ulanov, A. V. (2013). *Derivacionnaya organizaciya russkogo voennogo diskursa* [Derivative organization of Russian military discourse]. *Izvestiya Altajskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2-2 (78), 161–164. (In Russian)
6. Ulanov, A. V. (2014). *K voprosu o sinteze voennogo i xudozhestvennogo diskursov* [On the issue of

synthesis of military and artistic discourses]. Vestnik Sibirskogo instituta biznesa i informacionnyh tekhnologij, 1 (9), 102–106. (In Russian)

7. Homutova, T. N., & Naumova, K. A. (2017). Voенно-politicheskij diskurs kak osobyj tip diskursa [Military-political discourse as a special type of discourse]. Vestnik YuUrGU. Seriya «Lingvistika», vol. 14, 3, 49–53. (In Russian)

8. Chao, Cz. (2021). Issledovaniya voennogo diskursa v Kitae [Research on military discourse in China]. Politicheskaya lingvistika, 1 (85), 140–148. DOI 10.12345/1999-2629_2021_01_13. (In Russian)

9. Yusupova, T. S. (2009). Strukturnye osobennosti voennogo diskursa [Structural features of military discourse]. «Pedagogika i psihologiya», «Filologiya i iskusstvovedenie», 4 (6), 1055–1057. (In Russian)

10. Gómez Capuz, J., & González Rodríguez, F. El lenguaje de los soldados [The language of soldiers]. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/16371526.pdf>. (In Spanish)

11. Moya Hernández, G. El lenguaje militar. Tabú, eufemismo y disfemismo [The military language. Taboo, euphemism and dysphemism]. Revista electrónica de estudios filológicos [Electronic journal of philological studies]. Retrieved from <https://www.um.es/tonosdigital/znum1/estudios/moya.htm> (In Spanish).

Поступила в редакцию 30.04.2024 г.

LEXICAL AND SEMANTIC FEATURES OF INFORMAL MILITARY DISCOURSE (by the example of the Spanish and Russian languages)

S.N. Bezus, N.V. Gurova

On the one hand, the army defines itself as an institution responsible for maintaining peace and stability of power. On the other hand, the army represents the public sector that comes closest to war, battle, bloodshed or death. Playing an important role in the political and social life of any state, the army projects, in this or that way, its complex system of personal and social relationships onto life, behavior, features of social processes and communications in society as a whole. The present paper is devoted to such an aspect of military discourse as informal vocabulary. The study clarifies the typology and structural features of informal military discourse, and identifies the basic principles of its linguistic (lexical and semantic) organization by the example of Spanish and Russian. The lexical units of the informal military discourse are classified into demilitarized and militarized. Within these groups there are unmarked or neutral lexical units and marked lexical units or jargon, as well as euphemisms. The authors use the method of unselected sampling, synthesis, generalization, comparative analysis and the method of quantitative calculations.

Key words: military discourse, informal military discourse, militaristic vocabulary, soldiers' jargon, euphemisms, the Spanish language, the Russian language.

Безус Светлана Николаевна.

Кандидат педагогических наук, доцент.
Военный университет имени князя Александра
Невского, Российская Федерация, г. Москва.
Старший преподаватель кафедры романских
языков.

ORCID 0000-0001-7051-1533

E-mail: luzazul@list.ru

Гурова Наталия Владимировна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Пятигорский государственный университет.
Доцент кафедры испанистики и межкультурной
коммуникации.

ORCID 0000-0003-3856-8614

E-mail: nataliagurova@yml.com

Bezus Svetlana Nickolaevna.

Candidate of Pedagogy, Associate Professor.
Military University of the Ministry of Defense of the
Russian Federation named after Prince [Alexander](#)
[Nevsky](#), Russian Federation, Moscow.

Senior Lecturer of Department of Romance
Languages.

ORCID 0000-0001-7051-1533

E-mail: luzazul@list.ru

Gurova Natalia Vladimirovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Pyatigorsk State University.

Associate Professor of Department of Hispanic
Studies and Intercultural Communication.

ORCID 0000-0003-3856-8614

E-mail: nataliagurova@yml.com